

CHET TILINI ESHITISH ORQALI O'RGANISHNING SAMARASI

Dushatova Shokhsanam Baxtiyor qizi

Fergana State University, teacher, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Usubjonova Muxtasar Lochinbek qizi

Fergana State University, 3rd year student

Annotatsiya: Bugungi kunda dolzarb bo'lgan tillardan bir – ingliz tili hisoblanadi. Bu tilni o'zlashtirish ommabop mashg'ulotdir. Xorijiy tillarni turli xil metodlar (o'qish, yozish, gapirish va eshitish) bilan o'rgatish mumkin. Ulardan biri esa – eshitish yo'li orqali. Ushbu maqolada mana shu mavzu yuzasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: musiqa, grammatika, bola psixologiyasi, shaxsiyat.

Абстракт: Одним из самых актуальных языков на сегодняшний день является английский. Изучение этого языка является популярным занятием. Иностранные языки можно преподавать разными методами (чтение, письмо, говорение и аудирование). Один из них – через слух. Эта статья об этой теме.

Ключевые слова: музыка, грамматика, детская психология, личность.

Abstract: One of the most relevant languages today is English. Learning this language is a popular activity. Foreign languages can be taught by different methods (reading, writing, speaking and listening). One of them is through hearing. This article is about this topic.

Key words: Music, grammar, child psychology, personality.

Musiqa uzoq ish kunidan keyin dam olish yoki kundalik faoliyat uchun yoqimli emas. Musiqa chet tillarini tezroq va osonroq o'zlashtirishga yordam beradi. Chet tilini endigina o'rgana boshlagan har bir kishi tilni tezroq va kamroq mehnat bilan tushunish imkonini beruvchi, "sehrli tayoqcha"ni orzu qiladi. Ushbu "sehrli tayoqchalar" dan biri musiqadir. Chet tillarini o'rganishda qanday rol o'ynaydi?

1. Aqliy faoliyat rag'batlantiriladi.

"Motsart effekti" deb ataladigan narsa ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Klassik musiqa, xususan, Motsartni tinglash intellektual samaradorlikni, xotirani va diqqatni

jamlashni yaxshilaydi. Klassik musiqa grammatikani o'rganishga, shuningdek, yangi so'zlarni yodlash va ularning yozilishiga yordam beradi. Musiqa tinglashda chet tilini o'rganish shart emas; darsdan oldin uni kamida 5-10 daqiqa tinglash kifoya.

2. Suhbat oqimidagi so'zlarni tanib olishni o'rgatadi.

Yangi boshlanuvchilar uchun yaxlit chet tilidagi nutq oqimida alohida so'zlarni farqlash qiyin vazifadir. Bu muammo, ayniqsa, frantsuz tili talabalari orasida keng tarqalgan bo'lib, unda so'zlar bir-biriga "oqib", bir ibora qayerda tugashini va boshqasi qayerda boshlanganini aniqlashni qiyinlashtiradi. Musiqa gapni alohida so'zlarga ajratishni o'rganishga yordam beradi, bu esa umuman tinglash qobiliyatini oshiradi. Bu ohangning o'ziga xos so'zlarning urg'usi natijasida yuzaga keladi.

3. Chet tilining ohangini o'rganishga yordam beradi.

Tadqiqotlarga ko'ra, chet tilini o'rganishdan oldin uni tinglagan odamlar til tovushini eshitmaganlarga qaraganda tezroq o'sishga erishadilar. Chet tilida musiqa tinglash til va uning ohangini yaxshiroq bilish imkonini beradi. Bu ma'noda ingliz tilida hamma narsa sodda, ammo norveg, fin, koreys yoki yapon kabi ko'proq "g'alati" tillarni o'rganayotgan shaxslar avval o'sha tillardagi musiqiy tanlovlarni topib tinglashlari kerak.

4. Umumiy lug'at va iboralarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Qo'shiq matnlarida oddiy suhbatda tez-tez ishlatiladigan atamalardan foydalaniladi. Tuyg'ular va faoliyatni tavsiflovchi sifatlar va fe'llar, shuningdek, ko'plab "moda" atamalar va so'zlashuv iboralari. Agar siz repertuar tanlashga to'g'ri yondashsangiz, qo'shiqlardan juda ko'p foydali atamalarni olishingiz mumkin.

5. Musiqa talaffuzni yaxshilashga yordam beradi.

O'zingizning aksentingizdan xalos bo'lmoqchimisiz? Til bo'limi talabasidek harakat qiling: iloji boricha ko'proq xorijiy nutqni tinglang, uni takrorlang va intonatsiyani takrorlang. Muayyan audio laboratoriyalarda bo'lajak tilshunoslar va tarjimonlar talaffuz ustida ishlaydi, ammo uyda ham xuddi shunday qilish mumkin.

Audio kitoblarni tinglashingiz mumkin bo'lsa-da, musiqa bu ishni ancha osonlashtiradi. Agar siz chet tilida gapirish o'rniga qo'shiq aytasangiz, aksentingiz kamroq ko'rinayotganini tushunasiz. Haqiqat shundaki, nutqingiz ritmi musiqa bilan belgilanadi. Albatta, xorijiy qo'shiqlarni kuylash talaffuzni mashq qilishning yagona usuli emas, lekin boshlashning qiziqarli va samarali usuli.

6. Tilni o'rganayotgan xalqlar madaniyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Musiqa bu til o'rganiladigan xalqlarning madaniyatini o'rganishning yaxshi usuli. Ushbu tilda so'zlashadigan odamlar nimani o'ylashlari va his qilishlarini tushunish uchun qo'shiqlarning so'zlarini tinglang. Bundan tashqari, siz o'rganayotgan tilda musiqa tinglash sizga norasmiy kontekstda ona tilida so'zlashuvchilar bilan suhbat mavzusini taqdim etadi.

Til va musiqa munosabatlari tarix davomida hujjatlashtirilgan, qo'shiqlar matnida, ya'ni og'zaki an'analarda kodlangan. An'anaga "insonning birinchi va eng keng tarqalgan usuli" sifatida ta'rif beriladi. Aloqa - bu rivojlanish uchun dinamik va juda xilma-xil og'zaki-eshituvchi vositani anglatadi. Bilim, san'at va g'oyalarni saqlash va uzatish". Shuningdek, musiqa va til minglab odamlarning "qo'llarini ushlab turishi" haqida batafsil ma'lumot beradi. "Musiqa tilni ilhomlantiradi, til esa musiqani jonlantiradi". Bundan tashqari, ming yillar oldin iPhone va boshqa texnologiyalar va xizmatlar uchun ishlatilgan, musiqa esa tilga o'xshash jamoaviy faoliyat edi, ya'ni u odamlar o'rtasida taqsimlangan narsa sifatida rivojlangan.

Musiqa insoniyat tarixi davomidagi jamoaviy faoliyat bo'lishi mumkin, deb taxmin qilish mumkin. Ikkinchi tilni o'rganish kontekstlarining ko'pchiligida asosiy hisoblanadi. Musiqaning ijobiy pedagogik ta'siri haqida batafsil ma'lumot beruvchi tadqiqotlar ijtimoiy totuvlik, tildan foydalanish uchun xavfsiz makon yaratish va "yaxlitlik"ni yaratish haqida so'z yuritadi.

Ko'pgina o'qituvchilar o'z o'quvchilari uchun sinfda o'rnatishga intiladigan jamiyat" yaratishadi. O'z hayotimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'pchiligimiz musiqadan (ayniqsa, qo'shiq aytish) jamoa sifatida foydalanamiz. Dam olish kabi

guruh faoliyatida qatnashish orqali soʻzlashuv tillarimizdagi faoliyat, diniy marosimlar va bayramlar (masalan, karaoke, madhiyalar, tugʻilgan kunlar va boshqalar). Bundan tashqari, musiqa koʻpchilik bolalarning birinchi tilni qanday egallashi jarayonining bir qismidir.

Musiqa: avtonom ta'lim va o'qitish vositasi

Kao va Oksford ta'kidlaganidek: “Musiqa - mualliflarning misolida “Hip Hop” bo'lishi mumkin”. Musiqa - motivatsiya manbai bo'lib, o'z-o'zini boshqaradigan o'quvchilar uchun foydalaniladi. Mualliflardan biri tafsilotlari qo'shiq so'zlari nafaqat til o'rganish uchun ishlatilgan, L2 o'quvchi ideal o'zini shakllantirish va o'z navbatida ularning shaxsiyatini shakllantirish, ularning motivatsiya "hip-hop madaniyatining bir qismiga aylanish orqali saqlanib qolgan". Boshqacha qilib aytganda, motivatsiya shaxsiy qiziqish orqali rivojlanadi. Musiqa natijasida o'quvchi o'z-o'zini tasavvuriga ega bo'lishi mumkin, ya'ni optimallikka olib keladi.

L2 o'quvchi avtonomiyasini rivojlantirish uchun o'quv konteksti”dir. Keyinchalik, psixologiyaga murojaat qilganda, o'rta va o'rta maktabdan keyingi ta'lim sharoitida o'quvchilar uchun avtobiografik bo'lgan "esdalik zarbasi" dan foydalanish usullari bo'lishi mumkin. O'smirlik va erta voyaga etganlik xotirasi (15-30 yosh) nomutanosibdir. Til bilan umr bo'yi eslab qoladi. Hayotning shu davridan boshlab, qo'shiqlar (ya'ni so'zlar) sifatida o'rganish yaxshi esda qoladi.

Pop musiqasining til xususiyatlari, masalan, aniqlanmagan va nomsiz olmoshlar, vaqt va joy referentlari tinglovchilarga qo'shiqni ma'nosini tushunishga imkon beradi. Undagi lingvistik bo'shliqlarni o'z hayotining jihatlari bilan to'ldirish mumkin. Murphey aytganidek:

“Qo'shiqni ma'lum bir muhitda takrorlash vaqt va joyni egallashi mumkin, bu muhitning o'ziga xosligidir. Tinglovchi uchun qo'shiq matni, agar tegishli bo'lsa, shu kontekstdan ma'no oladi.

Tinglashda auditorning hozirgi fikrlari, his-tuyg'ulari va harakatlariga hamroh bo'ladi. Qo'shiq ma'lum bir filmning shaxsiy reytingini taqdim etadi. Ma'lum bir vaqtda muhit va auditorning holatiga ko'ra ma'noga ega.”

Buni hisobga olgan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning musiqasini o'z ichiga olgan topshiriqlarni bajarishlari mumkin. Masalan, grammatikaga yo'naltirilgan mashg'ulot, unda o'quvchilar o'zlarining qo'shiqlarini tarjima qiladilar, bunda esa ularning L1 dan ingliz tiliga yoki aksincha tanlash imkoniyati beriladi; o'quvchilar beradigan (yozma yoki og'zaki) hisobot o'zlari tanlagan qo'shiq/janr/artistning tafsilotlari va bu ular uchun nimani anglatishi bilib olinadi; yoki o'quvchilar aytishlari mumkin. Yaxshi eslab qolingan qo'shiqni tanishtirish va uyg'otadigan xotiralarni baham ko'rish orqali hikoya qilib beriladi va uni tinglanadi. O'quvchilarning tanlovini o'z ichiga olgan bu turdagi topshiriqlar (ya'ni, erkinlik) va ularning alohida qiziqishlari o'quvchilarning boshqaruv sarmoyasini oshirishi mumkin va o'quvchilarning avtonomligining ko'rsatkichlari bo'lgan o'quv jarayonini aks ettirish mumkin.

Ushbu maqola musiqaning ta'siri va qo'llanilishi kabi mavzusi to'g'risida edi. Chet tillarini o'rganish sohalati juda ko'p. Men bir fikrni ta'kidlash joiz deb hisoblaymanki, ijtimoiy media orqali ulanish, rassomning tabiati va mumkin bo'lgan parasotsial munosabatlar, ya'ni "bir tomonlama munosabatlar"dir, bu yerda bir kishi hissiy energiyani kengaytiradi, qiziqish, va vaqt, va boshqa tomonlama mukammal bo'lishi [masalan, musiqa san'atkor], ular bilan tuzilgan o'quvchilarning motivatsiyasiga va/yoki sinfga ta'sir qilishi mumkin.

Shuning uchun o'qituvchilarga birinchi navbatda musiqadan foydalanish maqsadlari nima ekanligini rejalashtirish tavsiya etiladi. Masalan, o'quvchilarning shaxsiyatini o'rganib chiqish, grammatikani o'rgatish, ta'sir ko'rsatish, til o'ynash, L2 ni shakllantirish, musiqa kimga tegishli ekanligi va o'quvchilar bunga qanday munosabatda bo'lishadi. Xulosa qilib aytganda, musiqa - chet tilida samarali vositadir.

Chet tilini o'rganish sinflarida musiqadan foydalanish kuchli qo'llab-quvvatlanayotganiga qaramay, aslida juda kam uchraydi. Shuning uchun bu metodikani rivojlanishi uchun astoydil mehnat qilish kerak. Har bir soha rivojlanishi uchun ana shu sohaning ustida ko'proq tajriba olib borish kerak deganidek, bu soha

bo'yicha ham izlanishlar olib borish lozim. Biz ta'lim berayotgan har bir kelajak avlodga samarali ta'lim berish, biz uchun muhim.

Foydalanoilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
6. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
7. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA. *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.
8. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).

9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
10. Shohsanam, D., & Dildoraxon, R. (2022). Best Ways of Vocabulary Memorisation in Foreign Language Learning. *Academia Open*, 7, 10-21070.
11. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
12. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
13. Shohsanam, D., & Dildoraxon, R. (2022). Best Ways of Vocabulary Memorisation in Foreign Language Learning. *Academia Open*, 7, 10-21070.
14. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
15. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 38-44.
16. Satriiddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77.
17. кизи Гиёсова, В. А. (2022). ТОТЕМИСТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(1), 133-139.
18. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
19. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.